

Tendencias en nanozeolitas tipo MFI y FAU

Wilson González*, Yajaira Guillén, Natacha Rojas

Laboratorio de Síntesis de Tamices Moleculares, Gerencia de Investigación Estratégica en Refinación e Industrialización, PDVSA INTEVEP S.A., Los Teques, Venezuela.

Correos electrónicos: gonzalezwj@PDVSA.com*, guillens@PDVSA.com, rojasnad@PDVSA.com

Resumen

En este documento se engloban las nuevas tendencias en las metodologías de síntesis y el mecanismo de cristalización de nanozeolitas tipo MFI y FAU para su posterior aplicación en las áreas de refinación y petroquímica. La investigación demostró como factor determinante la importancia del efecto del uso de agente orientador de estructura sobre el tamaño del cristal a obtener. La tecnología ST-5® utiliza zeolitas nanométricas y libres de agente orientador para su producción. La síntesis por la ruta de semillado muestra mejor factibilidad desde la perspectiva económica, ambiental y de rendimiento para producción de nanozeolitas FAU y MFI a temperaturas inferiores a 393 K y en ausencia de agente orientador.

Palabras clave: nanozeolita, síntesis, MFI, FAU, refinación.

Abstract

This document includes the new trends in synthesis methodologies and the crystallization mechanism of nanozeolites type MFI and FAU for their subsequent application in the refining and petrochemical areas. The investigation demonstrated as a determining factor the importance of the effect of the use of a structure orientation agent on the size of the crystal to be obtained. The ST-5® technology uses nanometric zeolites and free of orientation agents for its production. The synthesis by the seedling route shows better feasibility from the economic, environmental, and performance perspective for the production of FAU and MFI nanozeolites at temperatures below 393 K, and in the absence of an orienting agent.

Keywords: nanozeolite, synthesis, MFI, FAU, refining.

Highlights

Las nanozeolitas tipo FAU y MFI se presentan como materiales novedosos con amplias aplicaciones industriales.

Estas nanozeolitas pueden ser producidas a nivel nacional e impactar en el desarrollo tecnológico del país.

No se ha reportado en investigaciones precedentes las tendencias en la síntesis de nanozeolitas FAU y MFI.

Resumen Gráfico

Introducción

La reducción del tamaño de partículas de los tamices moleculares de escala micrométrica a escala nanométrica (< 500 nm) permite cambios sustanciales en sus propiedades, lo que tiene un impacto potencial en el desempeño catalítico en áreas tradicionales donde se utilizan las zeolitas, como la catálisis. Al enfocarnos en esta área de conocimiento, la relación del número de átomos externos respecto a los internos incrementa rápidamente con la disminución del tamaño de partícula y por ende, las nanozeolitas tienen gran superficie externa y alta actividad superficial [1]. La acidez superficial externa es importante cuando la zeolita se emplea como catalizador en reacciones que involucran moléculas voluminosas; adicionalmente los cristales pequeños de zeolitas (nanométricas) reducen los pasos lentos difusionales respecto a las zeolitas convencionales (micrométricas), y esta característica es fundamental en el procesamiento de hidrocarburos en sistemas tradicionales (tratamiento catalítico, hidrocrackeo, entre otros) [2]. Esta revisión se centra en la síntesis, mecanismo de cristalización y la aplicación de nanozeolitas, específicamente del tipo MFI y FAU, según la clasificación de la Asociación Internacional de Zeolitas (IZA, por sus siglas en inglés) [3]. Cabe destacar que PDVSA Intevep S.A., cuenta con la Tecnología ST-5[®], que contiene como fase activa una zeolita tipo MFI, perteneciente a la familia pentasil, la cual es de interés extrapolar los conocimientos

de su producción comercial y visualizarla en nuevos campos de aplicación.

Discusión

A partir del año 2003, comienzan a aparecer nuevas estrategias de síntesis para reducir el tamaño del cristal de las zeolitas en condiciones de laboratorio, y al mismo tiempo, a nivel industrial comienzan a desarrollarse nuevas unidades de proceso que permitan la recuperación de cristales nanométricos. Una disminución en el tamaño de los cristales de zeolita conduce a un aumento considerable de su superficie externa y las propiedades superficiales asociadas con este último (carga superficial ajustable, hidrofiliicidad/hidrofobicidad, intercambio de iones de superficie), juegan un papel cada vez mayor en procesos de adsorción y reacciones en las que intervienen moléculas voluminosas que normalmente no difunden hacia los microporos, ni interactúan con la fase activa ubicados en ellos.

La síntesis de nanozeolita es fuertemente influenciada por varios parámetros: (1) los agentes directores de estructura, (2) tipo de precursor: gel de síntesis o suspensión coloidal (3) fuente de silicio y aluminio (4) condiciones de síntesis: temperatura, presión y tiempo, y (5) métodos de calentamiento: convencional, microondas y sonicación. En la Figura 1 se resumen estos parámetros y se clasifican las investigaciones en 2 grandes grupos respecto al uso de agente orientador de estructura. La síntesis de zeolitas nanométricas puede ser llevada a cabo empleando, o no, un agente orientador.

Figura 1. Parámetros clave que controlan la síntesis de nanocristales de zeolitas [1].

Síntesis con agente orientador

El agente orientador es una molécula orgánica catiónica comúnmente del tipo tetraalquilamonio. En este sentido, con el uso de agente orientador se reportan el rol de dirigir la formación de la cavidad porosa y estabilizar la red cristalina; la forma, tamaño y naturaleza química de este orientador estabiliza las especies intermedias durante la nucleación e induce la cristalización de la fase zeolítica. Las altas concentraciones de agentes directores en suspensiones precursoras, conducen a la formación de mezclas acuosas precursoras que son usadas en la síntesis de algunos materiales nanocristalinos con estructuras del tipo FAU, MFI, entre otras. Adicionalmente se requieren aminas como co-orientadores para favorecer este tipo de síntesis. Se ha reportado en la literatura que el aumento de la concentración de agentes orientadores en las suspensiones de precursores induce una nucleación rápida y la formación de cristales con una distribución de tamaño de partícula estrecha. Además, disminuye la aglomeración del precursor y las partículas cristalinas [2]. Los conceptos anteriormente descritos, se emplean

también para la síntesis de nanozeolitas metal sustituidas, en las cuales se emplean complejos aminas de metales de transición. Este tipo de complejo tiene la ventaja de promover una rápida nucleación de las suspensiones precursoras. Los nanocristales de zeolita modificados con metales, pueden ser útiles en áreas tales como: catálisis heterogénea, sensores químicos y aplicaciones ópticas. También se debe prestar especial atención a la fuente de los elementos T (T = Si, Al, P, Ti, entre otros.) para obtener suspensiones acuosas transparentes.

Para producir nanocristales de zeolita con bajos grados de aglomeración, las síntesis a menudo se llevan a cabo a temperaturas por debajo de 393 K. Esto favorece la nucleación sobre el crecimiento de cristales. Además, en el envejecimiento de las suspensiones precursoras a bajas temperaturas tiene lugar la reorganización estructural de la fase amorfa y se forman numerosos núcleos de zeolita para crecer posteriormente en condiciones hidrotérmicas [3].

Otra ruta para la síntesis de nanozeolitas de tipo MFI y FAU puede ser llevada a cabo con una superficie externa hidrofóbica utilizando un solvente orgánico en lugar de agua. En este orden ideas, un procedimiento experimental reportado para esta ruta incluye dos métodos de síntesis: de dos fases y de una fase simple. Para el primero de los métodos se preparó una mezcla transparente de composición molar conocida. Para ello, el hidróxido de tetrapropilamonio en agua fue añadido al tetraetoxisilano y se agitó vigorosamente por 24 horas a temperatura ambiente y posteriormente se calentó a 353 K durante 12 horas. Una cantidad de esta disolución gel fue añadida con otra cantidad de una disolución de un solvente aromático que contenía hexadeciltrimetoxisilano obteniendo un sistema de dos fases. La

mezcla se calentó a 453 K durante 5 días. Transcurrido este tiempo, los dos productos de nanozeolita ZSM-5 en fases orgánica y acuosa se recuperaron por centrifugación. Por su parte para el método de una fase simple, una cantidad de disolución transparente que contenía semillas zeolíticas, se añadió a una disolución de solvente aromático que contenía n-butanol y hexadeciltrimetoxisilano. Se introdujo una cantidad de n-butanol en la fase orgánica y se calentó con agitación a 333 K durante 12 horas a reflujo. La mezcla fue de una fase, la cual se calentó a 453 K durante 5 días. Finalizado el tiempo de cristalización se precipitó la zeolita ZSM-5 con etanol. En ambos métodos, luego del proceso de cristalización, los productos fueron centrifugados y lavados con una mezcla etanol-agua y posteriormente secados a 353 K durante 24 horas [4].

En resumen, las ventajas del uso de agente orientador son: (i) control fino del tamaño de partícula, (ii) morfología cristalina bien definida, (iii) alta estabilidad coloidal del producto y (iv) reactividad superficial modificable; sin embargo, los principales inconvenientes son (i) elevado costo de orientadores orgánicos y (ii) bajos rendimientos cristalinos.

Los parámetros clave que controlan la formación de partículas de zeolita de tamaño nanométrico es una nucleación abundante y uniforme en el sistema precursor y la temperatura; una disminución de la temperatura favorece la nucleación sobre el crecimiento.

Síntesis libre de agente orientador

Tal como se mencionó anteriormente, la producción de nanocristales de zeolitas puede ser llevada a cabo sin el uso de agentes orientadores. Desde una perspectiva medioambiental, estos sistemas son más amigables ya que no se emplea

ningún agente orgánico que puede ser dañino, lo que a su vez es un aspecto económicamente rentable.

Diferentes estudios reportan las etapas de formación de nanozeolitas del tipo MFI y FAU a bajas temperaturas sin el uso de agente orientador. Se destaca una investigación donde se emplea un procedimiento de tres pasos que incluye el envejecimiento a temperatura ambiente durante 24 horas, seguido de pasos de cristalización a 311 K durante 24 horas y a 333 K durante 48 horas. Se obtienen tamaños de cristal entre 30 y 110 nm variando el contenido de agua. Se agregan como partículas grandes (190 y 600 nm), dependiendo de la composición del gel. Nuevamente, se usa el envejecimiento a una temperatura más baja seguido de una cristalización a una temperatura más alta. En este último caso, el envejecimiento se realiza a 323 K y el crecimiento de los cristales a 363 K [5].

Otra característica importante de la síntesis de nanozeolitas sin agente orientador, es el rendimiento extremadamente alto que varía entre el 70 y el 85% p/p, al menos un orden de magnitud más alto que el de las síntesis asistida por agente orientador de las zeolitas. Por tanto, es importante destacar que la inclinación por el uso industrial de estos sistemas puede ser cada vez mayor a pesar de que se involucren tiempos de cristalización un poco más largos [6, 7].

Interés de la industria petrolera y petroquímica venezolana

En Venezuela, motivado a la aplicabilidad principal de las zeolitas en el área de refinación y petroquímica, las zeolitas Y (FAU) y la ZSM-5 (MFI) son de gran interés. En PDVSA Intevep S.A. las investigaciones se han dirigido hacia la síntesis de la zeolita ST-5[®] libre de agente orientador, debido a que los catalizadores

basados en esta zeolita, tanto en su forma ácida como modificadas, poseen gran área superficial, alta capacidad de adsorción, una estructura que permite sitios activos estables y una muy buena selectividad de forma [8, 9], estas propiedades le confieren una gran importancia de uso en procesos catalíticos como alquilación, transalquilación, isomerización y polimerización de compuestos aromáticos. En tal sentido, a continuación la revisión se centra en ese tipo de estructuras en escala nanométrica.

La preparación de nanocristales de zeolitas Y y ZSM-5 a partir de mezclas transparentes a 353-368 K se ha efectuado a presiones autógenas y atmosférica. Específicamente en un estudio para la síntesis de la nanozeolita ZSM-5, los principales precursores químicos fueron sulfato de aluminio hidratado y sílice, los cuales se mezclaron con una disolución cercana al punto de ebullición de agua desionizada e hidróxido de tetrapropilamonio. La mezcla fue llevada a reflujo y posteriormente enfriada a temperatura ambiente agregando agua desionizada durante el enfriamiento. Finalmente, la cristalización tuvo lugar en condiciones estáticas a 353 K bajo reflujo por 9 días. Transcurrido este tiempo el material obtenido fue lavado, centrifugado, secado y calcinado a 823 K [10].

Otro método de síntesis para producir nanozeolitas con estructura ZSM-5, y que puede ser aplicable a la producción de zeolitas tipo FAU, es el método inducido por semilla o semillado, que consiste en agregar zeolita cristalina al gel de síntesis, de esta forma no hay que esperar a que se formen núcleos de zeolita, sino que de inmediato se pasa a la fase de crecimiento de los cristales disminuyendo así los tiempos de cristalización. Se ha comprobado que el control de la síntesis por el semillado es una de las técnicas de más valor y tendencia en la producción de

estos materiales zeolíticos [11]. Es importante resaltar que el semillado ayuda en acelerar la cristalización en condiciones básicas [12]. Como ocurre en otros procesos de síntesis se deben controlar factores como la agitación, la temperatura y la composición de los reactivos. De manera más específica en una investigación se preparó inicialmente una suspensión de semillado de composición molar conocida bajo agitación durante 3 horas a temperatura ambiente, seguidamente se aplicó un tratamiento hidrotérmico a 413 K durante 24 horas. Cierta cantidad de esta suspensión se añadió a los geles precursores mediante agitación. Finalmente, el producto fue lavado, secado y calcinado. La caracterización evidenció que los productos nanozeolíticos poseen buena cristalinidad y alta área superficial, así como sitios con acidez fuerte y débil Brønsted/Lewis [13].

En las Tablas 1 y 2 se presenta un resumen de los reportes más relevantes mencionados, así como otros adicionales sobre métodos de síntesis de nanozeolitas, zeolitas todas de tamaño de cristal nanométrico tipo FAU y MFI respectivamente. La información adicional que se detalla en las Tablas es un consolidado de numerosos reportes publicados en la literatura abierta [14].

Por otro lado, de acuerdo a la información reportada en la literatura los catalizadores a base de zeolita nanocristalina encuentran su aplicación tanto en los procesos de refinación como en petroquímica, y también en la química de manejo de gases y la conversión de materias primas renovables [14, 25].

Tabla 1. Resumen de métodos para sintetizar zeolitas FAU en escala nanométrica.

Método de síntesis	Reactivos de partida	Condiciones de cristalización	
		T, K	t, h
Hidrotérmica [15]	Silica gel Al(OC ₃ H ₇) ₃ , NaOH, (CH ₃) ₄ NOH, H ₂ O	373	50
Hidrotérmica multietapas [16]	Si(OC ₂ H ₅) ₄ , Al(OC ₃ H ₇) ₃ , NaOH, (CH ₃) ₄ NOH, (CH ₃) ₄ NBr, H ₂ O	363	144 48
Hidrotérmica multietapas [10]	Si(OC ₂ H ₅) ₄ , Al(OC ₃ H ₇) ₃ , NaOH, (CH ₃) ₄ NOH, H ₂ O	368	144
Hidrotérmica dos-etapas Dos etapas, doble-orientador [17]	Solución de sílica, Al(OC ₃ H ₇) ₃ , (CH ₃) ₄ NOH, (CH ₃) ₄ NBr, H ₂ O	Ambiente 373	72 90–216
Hidrotérmica - libre de orientador [18]	Solución de sílica, Al(OH) ₃ , NaOH, H ₂ O Solución de sílica, Al metálico en polvo, NaOH, H ₂ O	Ambiente 373 Ambiente 393	24 12 24 1.1
Tres etapas, hidrotérmica, libre de orientador [5]	Solución de sílica, Al(OC ₃ H ₇) ₃ , NaOH, H ₂ O	Ambiente 311 333	24 24 48
Conversión de gel seco [19]	Aerosil, NaAlO ₂ , NaOH, H ₂ O	323 363	6 18

Conclusiones

La síntesis de materiales nanozeolíticos del tipo FAU y MFI puede ser llevada a cabo empleando o no un agente orientador, no obstante, de la información revisada, las tendencias en la síntesis de nanozeolitas del tipo FAU y MFI se dirigen a procedimientos libre de agentes orientadores con ajuste sucesivo del pH, llevándose a cabo a temperaturas más bajas que aquellas donde se emplean agentes orientadores, del mismo modo una

Tabla 2. Resumen de métodos para sintetizar zeolitas MFI en escala nanométrica.

Método de síntesis	Reactivos de partida	Condiciones de cristalización	
		T, K	t, h
Síntesis de una suspensión coloidal estable [20]	Al ₂ (SO ₄) ₃ , Si(OC ₂ H ₅) ₄ , (C ₃ H ₇) ₄ NOH, NaOH	Ambiente 371	12–14 60
Síntesis hidrotérmica [21]	Silica gel, Al ₂ (SO ₄) ₃ , (C ₃ H ₇) ₄ NOH	353	240
Síntesis hidrotérmica en una matriz inerte [22]	Al(OC ₃ H ₇) ₃ , (C ₃ H ₇) ₄ NOH, Si(OC ₂ H ₅) ₄ , hollín	Ambiente 453	3 48
Síntesis hidrotérmica [23]	Sílica gel, Al(NO ₃) ₃ , (C ₃ H ₇) ₄ NBr, NaOH	433	48–72
Síntesis hidrotérmica usando sembrado con inhibición de superficie [24]	Al(OC ₃ H ₇) ₃ , (C ₃ H ₇) ₄ NOH, Si(OC ₂ H ₅) ₄	363 443	6 120
Síntesis hidrotérmica usando sembrado de cristales [13]	NaAlO ₂ , NaOH, sílica gel; agente de sembrado al 5%	Ambiente 413 453	3 24 24

combinación de los métodos de sembrado y ausencia de agente orientador se perfila como procedimiento promisorio. La disminución en el tamaño de los cristales de microzeolitas a nanozeolitas, conduce a un aumento considerable de su superficie externa y sus propiedades asociadas, lo que brinda alto potencial de uso en los procesos convencionales de refinación y petroquímica, así como también en industrias conexas o industrias químicas, donde se requieran materiales con elevadas capacidades de adsorción.

Referencias

- [1] Mintova, S., Gilson, J., Valtchev, V. *Nanoscale*, 5 (2013) 6693.
- [2] Cundy, C., Cox, P. *Chemical Reviews*, 103 (2003) 663.
- [3] Vuong, G., Do T. *Journal of the American Chemical Society Communications*, 129 (2007) 3810.
- [4] Vuong, G.-T., Do, T.-O. *Microporous Mesoporous Mater*, 120 (2009) 310.
- [5] Huang, Y., Wang, K., Dong, D., Li, D., Hill, R., Hill, J., Wang, H. *Microporous Mesoporous Materials*, 127 (2010) 167.
- [6] Zhang, L., Liu, S., Xie, S., & Xu, L. *Microporous Mesoporous Materials*, 157 (2012) 117-126.
- [7] Kim, S. D., Noh, S. H., Seong, K. H., & Kim, W. J. *Microporous Mesoporous Materials*, 72 (2004) 185.
- [8] Giuseppe, G. (2000) *Zeolitas*, Editorial Innovación Tecnológica. Caracas, Venezuela.
- [9] Persson, E., Schoeman, J., Sterte, J., Otterstedt J.-E. *Zeolites*, 15 (1995) 611.
- [10] Morales-Pacheco, P., Domínguez, L., Bucio, F., Álvarez, U., Falco, M. *Catalysis Today*, 166 (2011) 25.
- [11] Bosch, P. (1997) *La zeolita una piedra que hierve* (2da ed.). México: Fondo de cultura económica.
- [12] Inui, T. (1989) *Mechanism of Rapid Zeolite Crystallizations and Its Applications to Catalyst Synthesis*. Department of Hydrocarbon Chemistry, Faculty of Engineering, Kyoto University, Japan Chapter 33, p 479-492.
- [13] Wu, G., Wu, W., Wang, X., Zan, W., Wang, W y Li, C. *Microporous Mesoporous Materials*, 180 (2013) 187.
- [14] Rodionova, I., Knyazeva, E., Konnov, V. *Petroleum Chemistry*, 59 (2019) 455.
- [15] Mintova, S., Valtchev, V. *Studies in Surface Science and Catalysis*, 125 (1999) 141.
- [16] Song, W., Grassian, V., Larsen, s. *Chemical Communications*, 23 (2005) 2951.
- [17] Holmberg, B., Wang, H., Norbeck, J. Yan, Y. *Microporous and Mesoporous Materials*, 59 (2003)13.
- [18] Awala, H., Gilson, J., Retoux, R., Boullay, P., Goupil, P., Valtchev, V., Mintova, S. *Nature Materials*, 14 (2015) 447.
- [19] Hu, D., Xia, Q., Lu, X., Luo, b., Liu, Z.-M. *Materials Research Bulletin* 43 (2008) 3553.
- [20] Persson, E., Schoeman, J., Sterte, J., Otterstedt, J. *Zeolites*, 15 (1995) 611.
- [21] Reding, G., Maurer, T., Kraushaar-Czarnetzki, B. *Microporous Mesoporous Materials*, 57 (2003) 83.
- [22] Schmidt, I., Madsen, C., Jacobsen, C. *Inorganic Chemistry Confined*, 39 (2000) 2279.
- [23] Vamamura, M., Chaki, K., Wakatsuki, T., Okado, H., Fujimoto, K. *Zeolites*, 14 (1994) 643.
- [24] Serrano, D., Aguado, J., Escola, J., Rodríguez, J., Peral, A. *Chemistry of Materials*, 18 (2006) 2462.
- [25] Kang, N., Woo, I., Lee, J., Bae J., Choi, W, Park, Y. *Journal of Materials Science*, 51 (2016) 3735.